

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Солиев А.У. <i>Маточное молочко как источник биологически активных веществ и минеральных элементов: потенциал для функционального питания и профилактической медицины</i>	269	Soliev A.U. <i>Royal jelly as a source of biologically active substances and mineral elements: potential for functional nutrition and preventive medicine</i>
Saidova L.B. <i>Dashtlabki natijalar: uzoq yashovchi insonlarda arterial gipertenziya va ortostatik gipotenziya</i>	274	Saidova L.B. <i>Preliminary results: arterial hypertension and orthostatic hypotension in supercentenarians</i>
Солиева К.И. <i>Значение эндотелиальных нарушений в патогенезе гломерулонефрита</i>	278	Solieva K.I. <i>The importance of endothelial disorders in the pathogenesis of glomerulonephritis</i>
Саттаров Ш.Х. <i>Дифференцированный подход к лечению больных с распространенным гнойным перитонитом</i>	282	Sattarov Sh.Kh. <i>Differentiated approach to the treatment of patients with widespread purulent peritonitis</i>
Soliyev A.A. <i>Sil kasalligi bo'yicha global epidemiologik holat va O'zbekiston tajribasining taqqoslama tahlili: muammolar, yutuqlar va istiqbollar</i>	288	Soliyev A.A. <i>Global epidemiological situation of tuberculosis and a comparative analysis of Uzbekistan's experience: challenges, achievements, and prospects</i>
Сохибова З.Р., Фармонова М.В. <i>Эффективность ультразвукового исследования при выявлении мастопатии у женщин репродуктивного возраста</i>	296	Sokhibova Z.R., Farmonova M.V. <i>Efficiency of ultrasound examination in detecting mastopathy in women of reproductive age</i>
Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan 3, 6 va 9 oylik erkak kalamushlarda sumbul ildizining moyak o'zgarishlariga nisbatan terapevtik ta'siri</i>	300	Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Therapeutic effects of ferula moschata root on testicular changes in male rats aged 3, 6, and 9 months with chronic kidney disease</i>
Turdiyev M.R. <i>Turli patogen omillar ta'sirida timus morfofunktsional xususiyatlarining o'zgarishi (Adabiyotlar sharhi)</i>	308	Turdiyev M.R. <i>Changes in the morphofunctional properties of the thymus under the influence of various pathogenic factors (literature review)</i>
Турсунов Ф.У., Исакулова М.М., Кодирова М.Ж., Ирмаматива З.А. <i>Возрастные особенности анемии у пожилых: роль лабораторных показателей в диагностике и мониторинге терапии</i>	313	Tursunov F.U., Isakulova M.M., Kodirova M.Zh., Irmamativa Z.A. <i>Age-related features of anemia in the elderly: the role of laboratory indicators in diagnosis and therapy monitoring</i>
Турсунова Ю.Ж. <i>Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда касаллик кечишида иқлим омилларининг таъсир хусусиятлари</i>	316	Tursunova Yu.J. <i>Characteristics of climate factors on the current illness in patients with hypertension</i>
Умаров Ф.Х. <i>Морфологические изменения печеночных клеток у лабораторных животных моделированным адьювантным артритом</i>	321	Umarov F.Kh. <i>Morphological changes of hepatic cells in laboratory animals modeled adjuvant arthritis</i>
Umidova N.N. <i>Genital endometrioz bilan kasallangan reproduktiv yoshdagi ayollarda tashxislashning zamonaviy gistologik usullaridan foydalanish</i>	326	Umidova N.N. <i>The use of modern histological methods of diagnosis in women of reproductive age with genital endometriosis</i>
Хайдарова Ф.А., Рахматуллаева М.М. <i>Молекулярные основы развития лейомиомы матки</i>	332	Khaidarova F.A., Rakhmatullayeva M.M. <i>The molecular basis of the development of uterine leiomyoma</i>
Хайриева Д.У. <i>Odam organizmida glyukoza almashinuvi: morfologik va fiziologik mexanizmlari, regulatsiyasi hamda klinik ahamiyati</i>	338	Khayriyeva D.U. <i>Glucose metabolism in the human body: morphological and physiological mechanisms, regulation, and clinical significance</i>

**SIL KASALLIGI BO'YICHA GLOBAL EPIDEMIOLOGIK HOLAT VA O'ZBEKISTON
TAJRIBASINING TAQQOSLAMA TAHLILI: MUAMMOLAR, YUTUQLAR VA ISTIQBOLLAR**

Soliyev A.A.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

Rezyume. Ushbu tahliliy maqolada 2010–2023 yillar davomida global va O'zbekiston miqyosida sil (tuberkulyoz) kasalligi bo'yicha asosiy epidemiologik ko'rsatkichlar (kasallanish, yangi holatlar, o'lim darajasi) tahlil qilinadi. Aholi sonining o'sish sur'atlari, kasallik tarqalishidagi o'zgarishlar va ular o'rtasidagi statistik bog'liqliklar (Pearson korrelyatsiyasi) asosida silga qarshi kurash samaradorligi baholangan. Maqolada dunyo bo'yicha yangi kasallanish holatlarining so'nggi yillarda biroz o'sgani, ammo O'zbekistonda pasayish davom etayotgani qayd etilgan. Bu qarama-qarshi tendensiyalar ehtimol pandemiya davridagi tashxislash imkoniyatlari, sog'liqni saqlash tizimi faoliyati va yondashuvlar bilan bog'liq ekani taxmin qilinadi. Maqolada rasmiy statistik ma'lumotlar, CAGR va korrelyatsiya ko'rsatkichlari asosida tahliliy fikrlar bildirilgan hamda sil kasalligini kamaytirish yo'lidagi muhim omillar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Sil kasalligi, epidemiologiya, yangi holatlar, o'lim ko'rsatkichi, aholi o'sishi, O'zbekiston, global tahlil, Pearson korrelyatsiyasi, CAGR, sog'liqni saqlash statistikasi.

**GLOBAL EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCULOSIS AND A COMPARATIVE
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S EXPERIENCE: CHALLENGES, ACHIEVEMENTS, AND
PROSPECTS**

Soliyev A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

Resume. This analytical article examines the key epidemiological indicators of tuberculosis (incidence, new cases, and mortality rate) at both global and Uzbekistan levels from 2010 to 2023. Based on population growth rates, changes in disease distribution, and their statistical correlations (Pearson correlation), the effectiveness of tuberculosis control efforts is assessed. The article notes that while the number of new cases has slightly increased globally in recent years, Uzbekistan has continued to see a decline. These opposing trends are hypothesized to be linked to diagnostic capabilities, the functioning of the healthcare system, and approaches during the pandemic period. The article presents analytical insights based on official statistics, CAGR, and correlation indicators, and it analyzes the key factors contributing to the reduction of tuberculosis incidence.

Keywords: Tuberculosis, epidemiology, new cases, mortality rate, population growth, Uzbekistan, global analysis, Pearson correlation, CAGR, healthcare statistics.

**ГЛОБАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ**

Солиев А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

Резюме. В данной аналитической статье рассматриваются основные эпидемиологические показатели по туберкулёзу (заболеваемость, новые случаи, уровень смертности) в глобальном масштабе и в Узбекистане за период с 2010 по 2023 годы. На основе темпов роста численности населения, изменений в распространении заболевания и статистических взаимосвязей между ними (корреляция Пирсона) оценена эффективность мер по борьбе с туберкулёзом. В статье отмечается, что в последние годы количество новых случаев заболевания в мире немного увеличилось, тогда как в Узбекистане наблюдается тенденция к снижению. Предполагается, что такие противоположные тенденции связаны с возможностями диагностики, деятельностью системы здравоохранения и подходами к борьбе с заболеванием в период пандемии. В статье представлены аналитические выводы, основанные на официальной статистике, показателях CAGR и корреляции, а также проанализированы ключевые факторы снижения заболеваемости туберкулёзом.

Ключевые слова: Туберкулёз, эпидемиология, новые случаи, уровень смертности, рост численности населения, Узбекистан, глобальный анализ, корреляция Пирсона, CAGR, статистика здравоохранения.

Kirish

Sil kasalligi (tuberkulyoz) bugungi kunga qadar jahon sogʻliqni saqlash tizimi uchun muhim muam-molardan biri boʻlib qolmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan olib borilgan monitoring natijalariga koʻra, silga chalinish holatlari va u bilan bogʻliq oʻlim darajasi yildan-yilga global miqyosda sekinlik bilan kamaymoqda. Oʻzbekiston esa bu borada nisbatan jadalroq ijobiy dinamikaga erishmoqda.

Sil(tuberkulyoz)- bu Mycobacterium tuberculosis bakteriyasi tomonidan qoʻzgʻatiluvchi asosan nafas yoʻllari, yoki boshqa barcha organlarda yuqumli nospetsifik yalligʻlanish chaqiruvchi infeksiyon kasallik hisoblanadi. Sil qoʻzgʻatuvchisi 0,8-8mkmdan, eni 0,3-0,5 mkmgacha boʻlgan tayoqchasimon bakterialar hisoblanadi. Bu kasallik asosan yoʻtal, balgʻam ajralishi, ishtahasizlik va ozib ketish, tungi terlashlar, subfe-bril harorat, holsizlik, tez charchash va zaiflik kabi umumiy belgilar bilan taʼriflandi. Asosiy diagnostik meʼzonlariga anamnez yigʻish, rentgenografiya, patologik namunani mikroskopik tahlil qilish va zamonaviy molekular genetik darajadagi tahlilni amalga oshiruvchi apparatlar orqali tekshirishlar kiradi.

Bu kasallik juda qadimdan oʻrganilib kelingan. Sil kasalligini oʻrganilishini shartli ravishda bir necha davrlarga boʻlib oʻrganamiz:

- Eng avvalgi Emperik davr - bunda kasallik asosan XVIII asrgacha boʻlgan qoʻlyozma maʼlumotlar asosida oʻrganilgan

- Keyingi davr esa Klinik-anatomik kuzatishlar davri XVIII-XIX asrlar oʻz ichiga olgan. Bu davrda asosan murdalarni yorib koʻrish asosida oʻlim sabablari aniqlash, buni hisobiga esa sil kasalligi tufayli oʻlim koʻrsatkichlari kabi statistik maʼlumotlar yuritila boshlangan. Masalan Londonda 1800 yillarda oʻlim koʻrsatkichining 20-25% sil kasalligi tufayli oʻlmga togʻri kelgan.

- Kashfiyotlar davri:1882 yilda R.Kox sil qoʻzgʻatuvchisi aniqlashi bilan boshlandi. 1907 yilda Kox bakteriasiga asoslangan Klemens Perke oʻz sinamasini, 1909 yilda esa Mantu sinamasi kashf qilindi. 1921 yilda esa fransuz olimlari Albert Kalmette va Kamil Gerinlar BSG vakinasiga asos solishadi. 1943 yilda Zelman Waksman boshchiligidagi guruh tomonidan Streptomitsin preparatini silga qarshi preparat sifatida kashf qilinishi yana yangi davrni boshlab berdi.

Hozirgi vaqtda esa sil kasalligi davolash va aniqlash borasida ancha zamonaviy davolash va tadqiqot metodlari ishlab chiqilgan.

Hozirgi kunda sil kasalligi tashxisotida:

- ◆ Mikroskopiya usulidan foydalaniladi bunda patologik namuna Zil-Nilson usulida boʻyaladi va mikroskop ostida koʻriladi. Bu usul tez va arzon hisoblandi, asosan kislotaga chidamli bakteriyalarni aniqlashga qaratilgan, ammo 50-60% natija beradi.

- ◆ Ekma usli bunda patologik anmuna turli oziq muhitlarida(LJ, MGIT va sintetik) ekiladi. Uzoq muddat talab qiladigan usul hisoblanadi.

- ◆ Molekular genetik usullar GeneXpert va DST usullari. GeneXpert usuli juda tez, 2 soatda natijasi chiqishi va yuqori aniqlikda (BK+ holatlarini-98%, Bk- holatlarni-60-70%) aniqlay oladi.

- ◆ Radiologik usullar yaʼni, Rentgenografiya va KT(kompyuter tomografiya) usullari ham hozirgi zamonaviy tashxisot usullaridan hisoblanadi.

- ◆ Immunologik usullar, Quantiferon TB Gold va Mantu sinamalari vositasida ham kasallika tashxis qoʻyish mumkin.

Oʻzi umuman olganda bu kasallika tashxis qoʻyish 3 boshqichga boʻlinadi

1. Anamnez, Klinik belgilar(yoʻtal,terlash, isitman, holsizlik va hk)
2. Radiologik (Rentgenografiya, Flyuroografiya va KT)
3. Laborator tahlil (Mikroskopiya, Ekish va PCR)

Asosiy qism

Sil bilan kasallanish darajasini soʻngi 15 yildavomida tahlil qilib chiqamiz

Oʻrtacha yillik oʻzgarish formulasi:

$$CARG = \left(\frac{X_n}{X_1}\right)^{\frac{1}{n-1}} - 1$$

X_1 — boshlangʻich yildagi qiymat

X_n — oxirgi yildagi qiymat

n — yillar soni

Pearson korelyatsiya formulasi:

$$r = \frac{\sum(XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{(\sum X^2 - (\sum X)^2)(\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

X-bir sistemadagi qiymatlar

Y-ikkinchi sistemadagi qiymatlar

r-korelyatsiya koeffitsienti

JSST jahon statistikasi

№	Yillar	Aholi soni (milliard)	Umumiy sil bilan kasallanganlar		Yangi aniqlanish holatlari		O`lim	
			Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan
1.	2010	7,02	11,5	164	5,79	83	1,98	28,4
2.	2011	7,11	11,4	161	5,84	82	1,94	27,4
3.	2012	7,2	11,3	157	5,79	81	1,85	25,9
4.	2013	7,29	11,1	153	7,73	79	1,77	24,4
5.	2014	7,38	11,0	150	6,07	83	1,71	23,2
6.	2015	7,47	10,9	147	6,16	83	1,63	21,9
7.	2016	7,56	10,7	132	6,36	84	1,55	20,6
8.	2017	7,65	10,5	138	6,35	83	1,49	19,5
9.	2018	7,73	10,4	135	6,88	89	1,41	18,4
10.	2019	7,81	10,3	132	7,12	92	1,34	17,2
11.	2020	7,89	10,1	129	5,84	74	1,4	17,8
12.	2021	7,95	10,4	131	6,43	81	1,42	17,9
13.	2022	8,02	10,7	134	7,49	94	1,32	16,6
14.	2023	8,09	10,8	134	8,16	101	1,25	15,5

JSST O`zbekiston statistikasi

№	Yillar	Aholi soni (million)	Umumiy sil bilan kasallanganlar		Yangi aniqlanish holatlari		O`lim	
			Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan
1.	2010	28,4	28	97	16,9	59	2900	10
2.	2011	28,8	27	93	15,3	53	2900	9,9
3.	2012	29,3	26	89	14,8	51	2700	9,2
4.	2013	29,7	25	86	20,8	70	2400	8,1
5.	2014	30,2	25	82	18,3	61	2400	7,9
6.	2015	30,7	24	79	16,3	53	2500	8,2
7.	2016	31,3	24	76	16,1	51	2200	7
8.	2017	31,8	23	73	16,8	53	2000	6,2
9.	2018	32,4	23	70	16,4	51	1600	4,9
10.	2019	33,3	22	67	16,3	49	1300	3,9
11.	2020	33,6	22	65	12,1	36	1000	3,1
12.	2021	34,2	21	62	13,5	40	840	2,5
13.	2022	34,9	21	60	14,3	41	690	2
14.	2023	35,7	20	57	13,9	39	560	1,6

Dunyoda va O`zbekistonda so`nggi 15 yil davomida sil kasaligining yiliga o`rtacha necha foizdan o`sganini tahlil qilib chiqamiz

CARG - Global: 0,5% pasayish (2020 yilgacha 1.3%pasayish); O`zbekiston: 2,56%pasayish (2020 yilgacha 2.38%pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi

CARG - Global:1,54% pasayish (2020 yilgacha 2.37%pasayish); O`zbekiston: 4%pasayish (2020 yilgacha 3.9%pasayish)

Korelyatsiya - Global aholi o`shishi va sil:-0.82; O`zbekistonda aholi o`shishi va sil: -0.98; Dunyo sil va O`zbekiston sil: 0.8

Dunyoda va O`zbekistonda so`ngi 15 yillikda yillik kasallanish kamayib kelganligini ko`rish mumkin. Buni dunyoda pandemiyagacha o`rtacha yillik kamayish 1.3%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 2.37%ga) pandemiyadan keyin ham 0.5%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 1.54%ga) kamayish saqlanib qolganligi, O`zbekistonda esa pandemiyagacha 2.38%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 3.9%ga) va pandemiyadan keyin hatto pasayish 2.56%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 4%)ga ko`tarilganini ko`rish mumkin. Korelyatsiya koeffitsientlarini ham kuzatganda dunyoda va O`zbekistonda aholi soni va sil bilan kasallanish ortasida kuchli manfiy bog`liqlik borligini ($r=-0.82$; $r=-0.98$) ko`rish mumkin. O`zbekistonda yillik sil kasalligi va dunyo statistikasi o`rtasida esa kuchli musbat bog`liqlikni($r=0.8$) ko`rish mumkin. Ammo dunyo statistikasiga qaraydigan bo`lsak 2020 yildan keyin keskin oshishni ko`ramiz, O`zbekistonda esa bu holat kuzatilmaydi. Buholatning asosiy sababi sifatida pandemiya avvaldan sil kasalligi bo`yicha epidemiologik og`ir sharoitdagi davlatlarda (Hindiston, Pokiston, Xitoy, Indoneziya, Kongo va h.k.) ahvolni yanada yomonlashganini ko`rsatadi. O`zbekistonda esa statistikaning deyarli o`zgarishsiz dinamikasi silga qarshi kurash milliy moldelining naqadar tog`ri ekanligini isbotlaydi.

Yangi kasallanish holatlari

CARG - Global: 2,67% o`shish (2020 yilgacha 0.1%o`shish); O`zbekiston: 1,49% pasayish (2020 yilgacha 3.3% pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan yangi holatlar

CARG - Global:1,52% o`shish (2020 yilgacha 1.14%pasayish); O`zbekiston: 3,13%pasayish (2020 yilgacha 4.82% pasayish)

Korelyatsiya - Global yillik sil va yangi holatlar:-0.4; O`zbekiston yillik sil va yangi holatlar: 0.5; Dunyo yangi holatlar va O`zbekiston yangi holatlar sil: -0.3

Dunyoda silning yangi aniqlashni holatlari pandemiyagacha nisbatan barqaror ekanligini ko'rish mumkin (0.1% o'sish), ammo pandemiyadan keyin o'sish keskinlashgan (2.67% o'sish), har 100 000 aholiga nisbatan yangi aniqlangan holatlar 1.14% yillik pasayishda 1.52% yillik o'sishga o'tgan. O'zbekistonda esa pandemiyagacha 3.3% pasayish va pandemiyadan keyin 1.49% pasayish trendini ko'rish mumkin, har 100 000 aholiga nisbatan yangi holatlar ham 4.82% pasayishdan 3.13% pasayishgacha tushgan. Korelyatsiya koefitsiyentlaridan ko'rish mumkinki, umumiy sil soni va yangi holatlar o'rtasi deyarli bog'liqliklar yo'q. Bu holatalar dunyoda va O'zbekistonda pandemiya sababli tibbiyot tizimiga og'ir yuklamalar tushganligini shuni hisobidan yangi holatlar ko'payganini ko'rsatadi. Ammo O'zbekistonda shu sharoitda ham pasayish trendini saqlay olganligi albatta taqsimga sazovor.

O'lim ko'rsatkichi

CARG - Global: 3,48% pasayish (2020 yilgacha 3.4% pasayish); O'zbekiston: 11,88% pasayish (2020 yilgacha 10% pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan yangi o'lim ko'rsatkichi

CARG - Global: 4,55% pasayish (2020 yilgacha 4.56% pasayish); O`zbekiston:13,14% pasayish (2020 yilgacha 11% pasayish)

Korelyatsiya - Global yillik sil va silda o`lim: 0.86; O`zbekiston yillik sil va silda o`lim: 0.95; Dunyo sildan o`lim va O`zbekiston sildan o`lim: 0.92

Dunyoda va O`zbekiston o`lim ko`rsatkichi korelyatsiya koefitsientiga ko`ra sil kasallanish darajasiga kuchli musbat bog`langan va bu tabiiy jarayon hisoblanadi. Lekin oxirgi 15 yillik trendga ko`ra o`lim darajasi doimiy pasayishni ko`rsatgan chiziqli diagrammada bu dunyoda va O`zbekistonda silga qarshi kurashish bo`yicha milliy strategiyaning samaradorligini, ayniqsa so`nggi yillarda sog`liqni saqlash infratuzilmasi va profilaktik qamrovdagi ijobiy natijalarni ko`rsatadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1.O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi. Ftiziatriya, o`quv qo`llanma. Toshkent: Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya markazi, 2020.

2.O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni Saqlash Vazirligi. Respublika ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi yillik statistik hisobotlari (2010–2023). <https://minzdrav.uz>

3.Global sil bo'yicha hisobot 2021, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/346387>),

4.Global sil bo'yicha hisobot 2022, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2022 (<https://iris.who.int/handle/10665/363752>),

5.Global sil kasalligi hisoboti 2023, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2023 (<https://iris.who.int/handle/10665/373828>),

6.Floyd K, Glaziou P, Houben R, Sumner T, White RG, Raviglione M, 2016-2035 yillarga mo'ljallangan global sil kasalligi maqsadlari va bosqichlari: ta'rif va mantiqiy asoslari, Int J Tuberc Lung Dis, 2018;22(7):723-30 (<https://doi.org/10.5588/ijtld.17.0835>),

7.Jahon Sog`liqni saqlash tashkiloti, Rezolyutsiya WHA67,1, 2015 yildan keyin sil kasalligining oldini olish, parvarish qilish va nazorat qilish bo'yicha global strategiya va maqsadlar, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2014 yil

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R1-en.pdf),

8.Sog'liqni saqlash bo'yicha aniq va shaffof hisobot berish bo'yicha ko'rsatmalar (GATHER) [veb-sayt] (<http://gather-statement.org/>),

9.International statistical classification of diseases and health related problems (The) ICD-10, Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://icd.who.int/browse10/2016/en>),

10.Coronavirus (COVID-19) dashboard, Geneva: World Health Organization, (<https://covid19.who.int/>), AIDS info [website], 2023 (<http://aidsinfo.unaids.org/>),

11.Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting (GATHER) [website],

Geneva: World Health Organization; 2021 (<http://gather-statement.org/>),

12.Global tuberculosis report 2023, Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://iris.who.int/handle/10665/373828>),

13.GBD results tool [website], Global Health Data Exchange; 2020 (<http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool>),

14.<https://data.who.int/dashboards/tuberculosis?m49=860>

15.https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/#google_vignette